

Maria Albu, LL.D.,*

Senior University Lecturer (Assistant Professor),
Faculty of Law and Social Sciences,
University „1 December 1918” in Alba Iulia,
Republic of Romania

UDK: 336.11:352(498)

336.22:353(498)

336.225.2:352(498)

DOI: 10.5281/zenodo.19629439

The Analysis of the Effects of Increasing Local Taxes on Local Public Administration Authorities and Taxpayers in Romania

For Romania, the year 2026 began, among other things, under the burden of increasing local taxes and duties. In that context, the paper analyzes the legal and socio-economic implications of the effects of increasing local taxes on local public administration authorities and taxpayers in Romania. In the context of increasing budgetary pressures and the need to strengthen local financial autonomy, public authorities resorted to adjusting the level of taxes and duties within the limits established by the regulatory framework in force. The paper highlights the ambivalent impact of these measures: on the one hand, increasing budget revenues and strengthening administrative capacity, and on the other hand, increasing the tax burden borne by taxpayers and the potential effects on voluntary compliance. The paper also comprises a case study on the municipality of Alba Iulia and the Transylvania region, which are analyzed in comparison with other regions in Romania. The case study highlights significant differences in terms of collection capacity, level of economic development and administrative efficiency, demonstrating that the uniform application of the legislative framework produces different effects depending on the regional specificities. The need to adopt a balanced and differentiated fiscal and administrative action is essential for further regional development. Only in this way can both the financial sustainability of local public administration and the respect for the citizens' rights and contributory capacity be ensured.

Keywords: local taxes, local public administration, taxpayers, local autonomy, fiscal equity, regional development.

* maria.albu@uab.ro

Dr Maria Albu,
*Viši predavač (Docent),
Fakultet pravnih i društvenih nauka,
Univerzitet „1. decembar 1918” u Alba Juliji,
Republika Rumunija*

ANALIZA EFEKATA POVEĆANJA LOKALNIH POREZA NA ORGANE LOKALNE JAVNE UPRAVE I PORESKE OBVEZNIKE U RUMUNIJI

Godina 2026. je za Rumuniju počela, između ostalog, pod teretom povećanja lokalnih poreza i taksi. U tom kontekstu, rad analizira pravne i socio-ekonomske implikacije efekata povećanja lokalnih poreza na lokalne organe javne uprave i poreske obveznike u Rumuniji. U kontekstu rastućih budžetskih pritisaka i potrebe za jačanjem lokalne finansijske autonomije, javne vlasti su pribegle prilagođavanju nivoa poreza i taksa u granicama utvrđenim važećim regulatornim okvirom. Rad ističe ambivalentan uticaj ovih mera: s jedne strane, povećanje budžetskih prihoda i jačanje administrativnih kapaciteta, a s druge strane, povećanje poreskog opterećenja za poreske obveznike i potencijalni efekti na dobrovoljno poštovanje propisa. Rad takođe sadrži studiju slučaja o opštini Alba Julija i regionu Transilvanija, koji su analizirani u poređenju sa drugim regionima u Rumuniji. Studija slučaja ističe značajne razlike u pogledu kapaciteta naplate poreza, nivoa ekonomskog razvoja i administrativne efikasnosti, pokazujući da jedinstvena primena zakonodavnog okvira proizvodi različite efekte u zavisnosti od regionalnih specifičnosti. Potreba za usvajanjem uravnoteženih i diferenciranih fiskalnih i administrativnih mera je ključna za dalji regionalni razvoj. Samo na taj način se može osigurati finansijska održivost lokalne javne uprave kao i poštovanje prava građana i njihovih kapaciteta da doprinesu tom razvoju.

Ključne reči: lokalni porezi, lokalna javna uprava, poreski obveznici, lokalna autonomija, fiskalna pravičnost, regionalni razvoj.